

NON MAXSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA DO‘ZALASH JARAYONINI AVTOMATLASHTIRISHNING TAXLILI

*Olimov Bobir-asistent,
Andijon Mashinasozlik Instituti,
Andijon O‘zbekistan,*

olimovbobir1993@gmail.com

*Sotvoldiyev Elmurodbek-talaba
Andijon Mashinasozlik Instituti,
Andijon O‘zbekistan,*

sotvoldievelmurod1919@gmail.com

Anontatsiya. Non bu - un, suv, tuz, shakar, yog' sut va boshqa mahsulotlarni qo'shib (yoki qo'shilmasdan) tayyorlanadigan, achitqi va xamirturishlar yordamida bijg'itilgan xamirni pishirish natijasida olinadigan oziq-ovqat mahsulotidir. Non tayyorlash uchun asosan bug'doy va javdar unidan foydalaniladi. Ba'zida q o'shimcha sifatida makkajo'xori, arpa, no'xat, soya yoki oq jo'xori unlari qo'llaniladi. Yuqori oziqaviylik qiymati, a'lo darajadagi ta'mi, ko'ngilga tegmasligi, yaxshi hazm bo'lishi, tayyorlashning osonligi, saqlash sharoitlarining oddiyligi va turg'unligi bilan non mahsulotlari yer yuzidagi insonlarning asosiy oziq-ovqat mahsuloti, ba'zi davlatlarda esa ovqatlanish ratsionida birinchi o'rindagi mahsulot hisoblanadi.

Kalit so'zlar. Non mahsulotlari, do'zalash, Breadixx-qurilmasi, do'zalovchi moslamalar, texnologik jarayonlar.

Annotation. Bread is a food product made by adding (or without adding) flour, water, salt, sugar, fat, milk and other products, obtained by baking the dough with yeast. Wheat and rye flour are mainly used for making bread. Sometimes corn, barley, pea, soy or white oat flour is used as an additive. With high nutritional value, excellent taste, mildness, good digestibility, ease of preparation, simplicity and stability of storage conditions, bread products are the main food products of people on earth, and in some countries It is the first product in the diet.

Keywords. Bakery products, dosing, Breadixx device, dosing devices, technological processes.

Аннотация. Хлеб — пищевой продукт, приготовленный с добавлением (или без добавления) муки, воды, соли, сахара, жира, молока и других продуктов, полученный путем выпекания дрожжевого теста. Для приготовления хлеба в основном используют пшеничную и ржаную муку. Иногда в качестве добавки используют кукурузную, ячменную, гороховую, соевую или овсяную муку. Обладая высокой пищевой ценностью, отличным вкусом, мягкостью, хорошей усвояемостью, легкостью приготовления, простотой и стабильностью условий хранения, хлебные изделия являются основным продуктом питания людей на земле, а в некоторых странах - первым продуктом в рационе.

Ключевые слова. Хлебобулочные изделия, дозирование, устройство Breadixx, дозирующие устройства, технологические процессы.

Kirish. XX asr olimlaridan biri «yaxshi odamlar suvga solib bo'ktirilgan donli ekinlar pishgan bug'doy nonning bir bo'lagi, inson urug'larini iste'mol qilganlar. Keyinchalik donni aqlining buyuk kashfiyotlaridan biridir», degan maydalab va pishirib istemol qila boshlanganlar. ekan. Non haqida ko'plab ajoyib maqollar Bu davrda don mahsulotlarini asosan aytilgan: «Non ne'matlar sultoni - nonni bo'tqasimon ko'rinishda iste'mol qilingan. Turli e'zozlang», «Non mo'lligi - el to'qligi», «Nonga xil tegirmonlarning ixtiro qilinishi natijasida, xurmat - elga xurmat» shular jumlasidandir. qizdirilgan toshlarning yuzasida yoki orasida, Nonni biz bilgan ko'rinishda tayyorlash bundan sopol toshlar orasida xamirdan pishirilgan 6000 yil ilgari ma'lum edi. Qadim zamonlarda yumaloq nonlar pishirilgan. Keyinchalik odamlar

biyg'itib ko'pchitilgan xamirdan turli shakldagi nonlar tayyorlashni o'rgandilar. Xamirni biyg'ishi esa maydalangan bug'doydan va havodan achitqi va sut kislotasi bakteriyalari tushishi natijasida yuzaga kelgan. Inson tom onidan biyg'itilgan xamirdan non tayyorlashning ixtiro qilinishidan boshlab, novvoylik rivojlangan. Ko'p asrlar davomida non 3 uy sharoitida tayyorlab kelingan. Katta shaharlarning aholisini, harbiy qo'shinni va boshqalarni non bilan ta'minlashga zarurat, novvoylik sanoatining rivojlanishiga olib keldi [1].

Non-bulka mahsulotlari ishlab chiqarish jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat: xom ashyoni qabul qilish va saqlash; xom ashyoni ishlab chiqarishga tayyorlash; xamir tayyorlash; xamirni bo'laklash; pishirish va pishirilgan mahsulotlarni saqlash va savdo tarmog'iga uzatish. Bu bosqichlarning har biri o'z navbatida, ketma-ket bajariluvchi alohida ishlab chiqarish jarayonlaridan iborat. Misol tariqasida birinchi navli bug'doy unidan tashqari retsepturasiga suv, presslangan achitqi va tuz kiruvchi baton tayyorlash jarayoni bilan tanishish maqsadga muvofiq bo'lardi. Misolni soddalashtirish uchun xamir alohida dejalarda bir fazali (oparasiz) usulda tayyorlanadi deb qabul qilingan. Xom ashyoni qabul qilish va saqlash. Bu bosqich novvoylik korxonasi keltirilgan asosiy va qo'shimcha xom ashyo turlarini qabul qilib, sigimlarda va omborlarga joylashdan iborat. Asosiy xom ashyoga un, suv, achitqi va tuz, qo'shimcha xom ashyoga esa shakar, yog' mahsulotlari, tuxum va boshqa novvoylik mahsulotlari retsepturasiga kiruvchi mahsulotlar misol bo'ladi. Qabul qilingan xom ashyodan, birinchi navbatda undan, korxonada laboratoriyasi xodimlari tomonidan sifat me'yorlariga javob berishi va novvoylik xossalari tekshirish uchun namuna olinadi. Xom ashyoni ishlab chiqarishga tayyorlash.

Natijalar va muhokamalar:

Laboratoriya xodimlari tomonidan korxonada mavjud bo'lgan alohida un turkumlaridan (partiyalaridan), novvoylik talablariga javob beruvchi nisbatlarda un aralashmalari tayyorlanishi tavsiya etiladi. Alohida un turkumlarini berilgan nisbatda aralastirish

maxsus un aralastirgichlarda amalga oshirilib, ulardan aralashma nazorat elagiga, undan so'ng magnit tozalagichga uzatiladi. Keyin aralashma kerakli miqdorda xamir tayyorlash uchun olinadigan sarflash siloslariga uzatiladi.

Pishirishning eng maqbul rejimi pechning turi va tuzilishi, pishirilayotgan mahsulotning turi, navi va massasini hisobga olgan holda o'rnatilishi mumkin. Pishirish jarayonida ikki bosqichni kuzatish mumkin:

- pishirilayotgan xamir zuvalasining hajmi o'zgaradigan (ortadigan) holatida yuz beradigan birinchi bosqich;

- pishirilayotgan xamir zuvalasining hajmi o'zgarmaydigan ikkinchi bosqich. Bug'doy nonini pishirishning birinchi bosqichi pishirish kamerasining yuqori nisbiy namligi (70-80%) va harorat nisbatan past bo'lgan (100-120°C) sharoitida amalga oshirilishi kerak. 1-3 daqiqa davom etadigan bu bosqichni o'rnatish-pishirish kamerasining namlash zonasiga kirayotgan xamir zuvalasi yuzasiga katta miqdorda namlikni kondensatsiyalash bilan amalga oshiriladi.

Pishirishning birinchi bosqichining qolgan qismi esa xamir zuvalasi markazida haroratning 50-60°C ga yetguniga qadar, nisbatan yuqori (240-280°C) haroratda xamir zuvalasiga ko'proq miqdorda issiqlik berish bilan amalga oshirilishi kerak. Bu xamir zuvalasi yuzasida nonning xushbo'y hidini va mazasini ta'minlovchi moddalarning to'planishi va pishirilayotgan mahsulotning yaxshi shaklini saqlashini ta'minlaydigan qobiqning hosil bo'lishiga olib keladi. Pishirilayotgan xamir zuvalasining shakli va hajmi o'zgarmaydigan ikkinchi bosqichida, unga issiqlik berish jadalligini va pishirish kamerasining haroratini pasaytirish kerak [2].

Xamir bo'laklarini (yoki qoliplarni) tagdonga zich joylashtirilishi pishirish jarayonini sekinlashtiradi.

Pishirish qanchalik uzoq davom etsa, qobiq ham shunchalik qalin bo'ladi. Bu bir tomondan nonning ta'mi va xushbo'yiligini oshirsa, ikkinchi tomondan pishirishdagi sarflarning miqdorini ortishiga olib keladi.

1-rasm Breadix non mahsulotlarini do'zalovchi uskunasi

Adabiyotlar tahlili va metodologiya: Pishirish davomiyligi kichik donali mahsulotlar va o'zbek nonlari uchun 8-12 daqiqani, katta o'lchamli non uchun 80 daqiqa va undan ortiqroqni tashkil etadi. Novvoylik sanoatida non mahsulotlarining alohida turlari va navlarini pishirish davomiyligi ularni ishlab chiqarish yo'riqnomalarida keltiriladi.

Nonning tayyorligini to'g'ri aniqlash juda muhim ahamiyatga egadir. Nonning sifati, pishirishdagi sarflarning kattaligi va yoqilg'i sarfi ana shunga bog'liq bo'ladi. Nonning tayyorligini aniqlash oson emas. Amaliy jihatdan nonning tayyorligini belgilarga ko'ra – mag'izning qayishqoqligini PecMa apparatida 230 °C da tekshiriladi [3-4].

Issiqlik berish nuqtai nazaridan pishirishning barcha ma'lum bo'lgan usullarini quyidagi tarzda tasniflash mumkin. Pishirilayotgan xamir zuvalasiga issiqlik tashqaridan beriladigan usullar quyidagicha:

- oddiy pechlardagi radiatsion-konvektiv pishirish;

- infraqizil (IQ) qisqa to'liqlik nurlanish generatoriga ega pechlardagi pishirish;

- yopiq kameralarda bug' bir atmosferasida pishirish. Pishirilayotgan xamir zuvalasi massasidan issiqlikning ajratib berilishiga asoslangan usullar:

- elektrokontakt (EK) qizdirish usulini qo'llab pishirish;

- yuqori va o'ta yuqori chastotali toklar elektromagnit maydonida pishirish;

-Pishirilayotgan xamir zuvalasini kombinatsiyalashtirgan qizdirish usullari.

- yuqori chastotali toklarni va infraqizil nurlanishni bir vaqtning o'zida qo'llab pishirish;

- dastlab yuqori chastotali elektromagnit maydonida keyin infraqizil nurlanish qizdirishni qo'llab pishirish;

- elektrokontakt va infraqizil nurlanish qizdirishni bir vaqtning o'zida qo'llab pishirish;

- elektrokontakt va infraqizil nurlanish qizdirishni ketma-ketlikda qo'llab pishirish [5-7].

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Yusupbekov N.R., Muhamedov B.I., G'ulomov Sh.M. Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari. - T.: „O‘qituvchi“, 1997. — 704 b.
2. Artikov A. A., Musayev A. K., Yunusov I.I. Texnologik jarayonlarni boshqarish tizimi: T.: 2002.
3. <https://library.tsd.uz/storage/books/March2022/IWk5mvFSnnvxpeRt52Zp.pdf>
4. <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fafex.uz%2Fproduct%2Fqandolat-mahsulotlari-va-non-ishlab-chiqarish-liniyasi>.
5. <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkun.uz%2Fuz%2Fnews%2F2017%2F05%2F22%2Fnon-va-non-masulotlarini-islav-cikaris-modernizacialanmokda>.
6. Pakhritdinovich, M. J., & Xasanovich, S. E. (2022). Research of a combined energy-saving drum dryer for drying sunflower seeds. *Harvard Educational and Scientific Review*, 2(1).
URL: <https://journals.company/index.php/hesr/article/view/25>
7. O Bobir, S Asadbek. Automation Of the Fruit Drying Process. Eurasian Journal of Engineering and Technology, 2023.
URL: https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0.5&cluster=17406150807706791491